

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 391-396
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14051555)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14051555>

Implementasi Teori Pengambilan Keputusan Pada Manajemen Risiko di Industri Keuangan

Indah Yabes Ronauli Simamora¹, Wanda Wulandari², Rusdi Hidayat³, Indah Respati K⁴

¹²³⁴Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Email: 23042010090@student.upnjatim.ac.id, 23042010110@student.upnjatim.ac.id,
rusdi_hidayat.adbis@upnjatim.ac.id, indah_respati.adbis@upnjatim.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas penerapan teori pengambilan keputusan dalam manajemen risiko di industri keuangan, dengan fokus pada pentingnya pendekatan berbasis teori dalam mengelola ketidakpastian dan potensi kerugian yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Penelitian ini mengkaji berbagai teori pengambilan keputusan, termasuk Teori Pengambilan Keputusan Klasik, Teori Rasionalitas Terbatas, Teori Prospek, dan metode MCDM (Multi-Criteria Decision Making). Dalam konteks ini, artikel ini mengungkap bagaimana lembaga keuangan dapat menggunakan teori-teori ini untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang perilaku risiko, menilai alternatif keputusan secara lebih objektif, dan memperkuat ketahanan finansial melalui pengelolaan risiko yang lebih efektif. Meskipun demikian, artikel ini juga mencatat tantangan yang dihadapi dalam penerapan teori-teori tersebut, seperti keterbatasan kualitas data, pengaruh bias kognitif, dan ketidakpastian pasar yang terus berubah. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teori-teori pengambilan keputusan yang tepat dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi potensi kerugian, serta membangun stabilitas jangka panjang di industri keuangan.

Kata Kunci: Pengambilan Keputusan, Manajemen Risiko, Teori Prospek, MCDM, Teori Rasionalitas Terbatas, Ketahanan Keuangan, Bias Kognitif, Stabilitas Keuangan

Abstract

This paper explores the application of decision-making theories in risk management within the financial industry, focusing on the importance of theory-based approaches in managing uncertainty and potential losses faced by financial institutions. The study examines various decision-making theories, including Classical Decision Theory, Bounded Rationality Theory, Prospect Theory, and the MCDM (Multi-Criteria Decision Making) method. In this context, the paper reveals how financial institutions can leverage these theories to better understand risk behaviors, assess decision alternatives more objectively, and enhance financial resilience through more effective risk management. However, the paper also highlights the challenges faced in applying these theories, such as limitations in data quality, the influence of cognitive biases, and the constantly changing market uncertainty. The findings of this research suggest that the proper application of decision-making theories can help improve financial performance, reduce potential losses, and build long-term stability in the financial industry.

Keywords: Decision Making, Risk Management, Prospect Theory, MCDM, Bounded Rationality Theory, Financial Resilience, Cognitive Bias, Financial Stability

Article Info

Received date: 19 Oktober 2024

Revised date: 27 Oktober 2024

Accepted date: 03 November 2024

PENDAHULUAN

Manajemen risiko dalam konteks keuangan perusahaan adalah elemen yang sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan volatilitas pasar, perusahaan menghadapi berbagai risiko, baik yang bersifat eksternal, seperti fluktuasi pasar dan perubahan kebijakan, maupun risiko internal yang muncul dari ketidakseimbangan operasional atau kesalahan manajerial. Dalam menghadapi berbagai potensi ancaman ini, penerapan manajemen risiko yang efektif sangat diperlukan untuk melindungi perusahaan dari kerugian yang dapat merusak posisi finansialnya. Selain berfungsi untuk menghindari kerugian, manajemen risiko juga bertujuan untuk membantu perusahaan dalam memanfaatkan peluang yang ada dengan cara yang lebih terukur dan terkontrol.

Dalam industri keuangan, manajemen risiko bukan hanya berfokus pada perlindungan dari kerugian, tetapi juga pada pengelolaan ketidakpastian yang terus berkembang. Perusahaan keuangan harus merancang strategi yang memungkinkan mereka untuk menghadapi perubahan pasar, regulasi, dan teknologi yang cepat. Oleh karena itu, pendekatan manajemen risiko harus fleksibel dan responsif terhadap kondisi pasar yang dinamis. Dengan melakukan analisis risiko yang mendalam, perusahaan dapat merencanakan langkah-langkah antisipatif untuk memitigasi dampak risiko yang mungkin terjadi, sekaligus menciptakan kesempatan bagi pertumbuhan jangka panjang. Pengelolaan risiko yang efektif membantu perusahaan menjaga kesehatan finansial, memperbaiki alokasi sumber daya, dan merencanakan investasi dengan lebih hati-hati.

Keputusan-keputusan yang diambil dalam pengelolaan risiko memiliki dampak langsung pada kinerja dan stabilitas perusahaan. Dalam banyak kasus, perusahaan yang tidak mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan baik dapat menghadapi krisis yang merugikan keuangan dan reputasi mereka. Sebaliknya, perusahaan yang mampu mengintegrasikan manajemen risiko dalam pengambilan keputusan dapat memanfaatkan peluang yang ada, meminimalkan dampak kerugian, dan meningkatkan daya saing. Dalam jangka panjang, ini akan memperkuat posisi perusahaan di pasar yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki sistem manajemen risiko yang proaktif, yang tidak hanya reaktif terhadap kejadian yang telah terjadi, tetapi juga dapat merencanakan langkah-langkah pencegahan yang efektif.

Selain manfaat finansial, manajemen risiko juga berperan penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan para pemangku kepentingan. Investor, kreditor, dan pemegang saham akan lebih percaya pada perusahaan yang memiliki sistem manajemen risiko yang jelas dan terpercaya. Kepercayaan ini akan memberikan stabilitas lebih besar bagi perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan reputasi dan menarik lebih banyak dukungan finansial. Dalam industri yang semakin terhubung dan transparan ini, memiliki strategi pengelolaan risiko yang solid bukan hanya mendatangkan manfaat internal, tetapi juga memperkuat posisi perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan.

Menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks, perusahaan yang mampu mengelola risiko secara strategis memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh secara berkelanjutan. Dalam dunia bisnis yang berubah dengan cepat, penerapan manajemen risiko yang tepat dapat membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan dan tetap kompetitif. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai teori pengambilan keputusan dalam manajemen risiko menjadi kunci untuk mengelola ketidakpastian. Hal ini tidak hanya membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengurangi potensi risiko, tetapi juga membuka peluang untuk mengoptimalkan setiap kesempatan yang ada, meningkatkan efisiensi, dan memperbesar potensi keuntungan. Dengan demikian, manajemen risiko yang efektif merupakan faktor penting yang mendukung kesuksesan jangka panjang dan daya saing perusahaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka (*literature review*) untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan laporan yang relevan dengan topik manajemen risiko dan teori pengambilan keputusan dalam industri keuangan. Pemilihan sumber data didasarkan pada kriteria relevansi, kredibilitas, dan aktualitas, dengan preferensi untuk literatur yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian di basis data akademik, seperti Google Scholar, ScienceDirect, dan JSTOR, dengan menggunakan kata kunci yang sesuai, seperti "manajemen risiko", "teori pengambilan keputusan", dan "industri keuangan".

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), di mana literatur yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan tema-tema penting, seperti konsep manajemen risiko, teori pengambilan keputusan, serta penerapan teori dalam praktik. Setiap kategori dianalisis untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan kesimpulan terkait penerapan teori pengambilan keputusan dalam manajemen risiko di sektor keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai topik tersebut dengan menggunakan literatur yang relevan dan berkualitas.

Proses penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut: identifikasi topik dan ruang lingkup, pengumpulan literatur, analisis data, dan interpretasi hasil untuk menghasilkan kesimpulan yang

memberikan wawasan komprehensif tentang penerapan teori pengambilan keputusan dalam manajemen risiko di industri keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada penerapan teori pengambilan keputusan dalam manajemen risiko di sektor keuangan, dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana teori-teori ini meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta dampaknya terhadap kinerja dan stabilitas perusahaan di industri keuangan. Berdasarkan hasil analisis dari berbagai sumber, berikut adalah temuan utama yang diperoleh:

Implementasi Teori Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Risiko di Industri Keuangan

Penerapan teori-teori pengambilan keputusan, terutama **Teori Prospek** dan **Model Pengambilan Keputusan Multi-Kriteria (MCDM)**, terbukti dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam industri keuangan. Teori Prospek menjelaskan bahwa pengambil keputusan cenderung menghindari potensi kerugian lebih besar daripada mengejar keuntungan yang lebih tinggi, terutama dalam situasi yang tidak pasti. Hal ini sangat relevan dalam sektor keuangan, di mana ketidakpastian pasar sangat tinggi. Dengan mengacu pada teori ini, banyak lembaga keuangan lebih fokus pada strategi mitigasi risiko yang bertujuan untuk meminimalkan kerugian, seperti hedging terhadap fluktuasi nilai tukar atau harga komoditas.

Sementara itu, MCDM memungkinkan lembaga keuangan untuk mengevaluasi berbagai pilihan keputusan berdasarkan beberapa kriteria yang berbeda, seperti potensi keuntungan, risiko yang terlibat, dan dampak jangka panjang. Dalam praktiknya, penerapan MCDM telah membantu sejumlah perusahaan keuangan dalam memilih instrumen investasi atau strategi pembiayaan yang lebih menguntungkan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang beragam, sehingga keputusan yang diambil lebih berbasis data dan lebih matang.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia (2023), bank-bank yang mengimplementasikan kedua teori ini mengalami penurunan eksposur terhadap risiko pasar sebesar 5% dalam periode tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko yang berbasis pada teori pengambilan keputusan dapat mengurangi kemungkinan kerugian dan meningkatkan kestabilan keuangan perusahaan.

Implementasi yang berkaitan (penting) dengan pengambil keputusan dalam Manajemen Risiko di Industri Keuangan

- **Teori Keputusan Klasik (Classical Decision Theory)**
Dalam industri keuangan, teori ini diterapkan dengan mengevaluasi berbagai pilihan keputusan berdasarkan pendekatan rasional, di mana pengambil keputusan menimbang potensi keuntungan dan risiko dengan cara yang obyektif. Sebagai contoh, bank yang ingin membuat keputusan investasi akan menggunakan analisis biaya dan manfaat untuk memastikan bahwa keuntungan yang diharapkan lebih besar daripada potensi kerugian. Pendekatan ini membantu lembaga keuangan dalam pengelolaan risiko pasar, memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat memaksimalkan keuntungan dan mengurangi risiko.
- **Teori Rasionalitas Terbatas (Bounded Rationality)**
Teori ini diterapkan dengan menyadari keterbatasan dalam hal informasi dan waktu untuk membuat keputusan yang optimal. Oleh karena itu, lembaga keuangan membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia meskipun mungkin tidak lengkap. Dalam situasi ketidakpastian, bank akan mengandalkan model risiko dan pengalaman yang ada untuk memilih opsi yang cukup tepat meski tidak semuanya dapat dianalisis dengan sempurna. Hal ini membantu mereka membuat keputusan yang lebih praktis dengan data yang terbatas.
- **Teori Prospek (Prospect Theory)**
Penerapan teori ini dalam pengelolaan risiko lebih berfokus pada upaya untuk menghindari kerugian dibandingkan dengan mengejar keuntungan. Lembaga keuangan dapat mengimplementasikan strategi mitigasi seperti **hedging** atau diversifikasi portofolio untuk melindungi diri dari risiko pasar. Sebagai contoh, bank yang menghadapi ketidakpastian suku bunga dapat menggunakan instrumen derivatif untuk melindungi diri dari dampak buruk perubahan suku bunga yang dapat merugikan.

- Teori Kontingensi (Contingency Theory)
Teori ini menekankan bahwa strategi pengelolaan risiko harus disesuaikan dengan situasi yang ada. Dalam praktiknya, lembaga keuangan menyesuaikan pendekatan mereka terhadap risiko berdasarkan kondisi pasar yang berubah-ubah. Sebagai contoh, ketika pasar sedang sangat volatile, bank mungkin akan memperketat kebijakan kredit atau memilih investasi yang lebih aman untuk meminimalkan risiko. Hal ini membuat lembaga keuangan lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi pasar.
- Teori Agen-Prinsipal (Principal-Agent Theory)
Teori ini diimplementasikan dengan memastikan bahwa insentif yang diberikan kepada manajer lembaga keuangan sejalan dengan tujuan pemegang saham. Dalam pengelolaan risiko, hal ini dilakukan dengan merancang sistem insentif yang mendorong manajer untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab, berfokus pada pengelolaan risiko jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek. Misalnya, manajer bisa diberi insentif berdasarkan keberhasilan dalam menjaga kestabilan keuangan dan meminimalkan risiko.

Tantangan yang Dihadapi dalam Penerapan Teori Pengambilan Keputusan

Walaupun penerapan teori pengambilan keputusan dapat meningkatkan efektivitas manajemen risiko, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan dalam mengimplementasikannya. Tantangan utama yang ditemukan adalah **kualitas data** yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Banyak lembaga keuangan yang masih bergantung pada data yang tidak akurat atau tidak mutakhir, yang dapat memengaruhi ketepatan analisis risiko. Data yang kurang lengkap atau salah dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian finansial yang besar. Misalnya, berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (2023), beberapa lembaga keuangan di Indonesia menghadapi kesulitan dalam memperkirakan risiko pasar yang sebenarnya, akibat penggunaan data yang sudah ketinggalan zaman atau tidak mencerminkan kondisi pasar yang real-time. Hal ini dapat memperburuk ketepatan dalam perencanaan strategi mitigasi risiko.

Selain itu, faktor psikologis pengambil keputusan juga menjadi tantangan signifikan dalam penerapan teori-teori ini. Banyak pengambil keputusan di industri keuangan yang terpengaruh oleh bias kognitif, seperti *overconfidence* atau *anchoring bias*, yang dapat memengaruhi cara mereka mengevaluasi risiko. Sebagai contoh, bias *overconfidence* sering membuat pengambil keputusan merasa terlalu yakin terhadap prediksi mereka, yang dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang terlalu optimis dan berisiko tinggi. Sebuah studi oleh Stewart & Miller (2021) mengungkapkan bahwa bias ini sering terjadi dalam pengambilan keputusan finansial, terutama pada manajer keuangan yang merasa lebih yakin daripada yang seharusnya terhadap ketepatan data atau model yang mereka gunakan.

Pengaruh Keputusan Pengelolaan Risiko terhadap Kinerja dan Stabilitas Perusahaan

Keputusan yang diambil dalam pengelolaan risiko dapat memiliki dampak yang sangat besar terhadap kinerja dan stabilitas perusahaan di sektor keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan risiko yang tepat dapat memperkuat posisi keuangan perusahaan dan meningkatkan kinerja jangka panjang. Misalnya, penerapan teori MCDM dalam memilih instrumen investasi yang lebih berisiko dapat membantu lembaga keuangan untuk mengidentifikasi peluang yang lebih menguntungkan dengan menggabungkan analisis risiko yang lebih terstruktur.

Data yang diperoleh dari laporan tahunan Bank Indonesia (2023) menunjukkan bahwa bank yang berhasil mengimplementasikan strategi manajemen risiko berbasis teori pengambilan keputusan cenderung memiliki *return on assets (ROA)* yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank yang tidak memprioritaskan pengelolaan risiko secara serius. Ini mengindikasikan bahwa pengelolaan risiko yang baik dapat meningkatkan profitabilitas dan stabilitas finansial perusahaan.

Selain itu, keputusan yang diambil untuk mengelola risiko dengan hati-hati dapat memperkuat stabilitas perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Lembaga keuangan yang mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko secara lebih efektif, terutama risiko kredit dan operasional, cenderung lebih tahan terhadap gejolak pasar dan dapat mengurangi dampak negatif dari krisis ekonomi atau fluktuasi pasar yang tidak terduga.

Dari hasil penelitian, penerapan teori pengambilan keputusan dalam manajemen risiko di industri keuangan memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas pengelolaan risiko. Teori Prospek (Prospect Theory) memberikan wawasan tentang preferensi individu atau organisasi dalam menghadapi risiko. Salah satu temuan penting adalah kecenderungan pengambil keputusan untuk lebih menghindari kerugian daripada mencari keuntungan setara. Dalam konteks lembaga keuangan, hal ini sangat relevan karena fokus utama mereka adalah menjaga stabilitas keuangan. Dengan memahami perilaku ini, manajemen risiko dapat lebih diarahkan untuk mengurangi potensi kerugian di tengah ketidakpastian pasar yang fluktuatif.

Selain itu, penerapan Multiple Criteria Decision Making (MCDM) menjadi sangat penting dalam situasi yang kompleks. MCDM memberikan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi berbagai faktor risiko secara bersamaan, termasuk risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional. Melalui metode ini, lembaga keuangan dapat mengidentifikasi dan memilih alternatif keputusan yang optimal, sehingga pengelolaan risiko dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Pendekatan ini juga membantu dalam mengurangi subjektivitas dalam proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan data kuantitatif dan kualitatif yang tersedia.

Namun, tantangan dalam penerapan teori-teori ini perlu mendapat perhatian serius. Salah satu tantangan utama adalah kualitas data yang digunakan dalam analisis risiko. Data yang tidak akurat atau tidak terkini dapat mengurangi efektivitas teori pengambilan keputusan, bahkan berpotensi mengarahkan pada keputusan yang salah. Oleh karena itu, lembaga keuangan perlu meningkatkan sistem pengumpulan, validasi, dan analisis data mereka. Penggunaan teknologi seperti big data analytics dan kecerdasan buatan (AI) dapat membantu dalam memastikan data yang digunakan lebih valid, akurat, dan relevan.

Selain itu, bias kognitif dalam pengambilan keputusan juga menjadi tantangan yang signifikan. Bias seperti overconfidence, anchoring bias, dan herd behavior sering kali memengaruhi pengambil keputusan dalam menilai risiko. Overconfidence, misalnya, dapat membuat manajer terlalu percaya diri terhadap proyeksi atau model yang digunakan, tanpa mempertimbangkan kemungkinan kesalahan. Untuk mengatasi hal ini, lembaga keuangan perlu mengadopsi pendekatan berbasis pelatihan dan pengembangan, seperti pelatihan pengambilan keputusan berbasis psikologi dan penguatan proses evaluasi risiko yang lebih objektif.

Lebih jauh lagi, pentingnya kolaborasi antar departemen dalam sebuah lembaga keuangan tidak dapat diabaikan. Divisi manajemen risiko, audit, dan pengembangan strategi harus bekerja sama untuk memastikan bahwa teori pengambilan keputusan diterapkan secara holistik. Pendekatan ini dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih integratif, di mana setiap risiko yang diidentifikasi dapat ditangani melalui langkah-langkah mitigasi yang lebih efektif.

Penelitian juga menunjukkan bahwa lembaga keuangan yang berhasil menerapkan teori pengambilan keputusan yang baik mampu menciptakan keunggulan kompetitif di industri. Misalnya, data dari Bank Indonesia (2023) mengungkapkan bahwa bank dengan strategi pengelolaan risiko berbasis teori pengambilan keputusan menunjukkan peningkatan efisiensi operasional dan pertumbuhan laba yang lebih stabil dibandingkan dengan bank yang kurang terstruktur dalam pendekatannya.

Lebih dari itu, penerapan teori pengambilan keputusan dalam manajemen risiko juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap stabilitas sistem keuangan. Ketika lembaga keuangan mampu mengelola risiko dengan baik, mereka tidak hanya melindungi diri dari kerugian tetapi juga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, dan regulator. Dengan demikian, dampaknya tidak hanya dirasakan pada tingkat perusahaan tetapi juga pada perekonomian secara keseluruhan.

Peran teknologi, seperti pemanfaatan big data dan artificial intelligence (AI), semakin penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan di bidang manajemen risiko. Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk memproses data dalam jumlah besar secara real-time, sehingga keputusan yang diambil lebih akurat dan berbasis pada kondisi pasar terkini. Dengan dukungan teknologi ini, perusahaan keuangan dapat mengidentifikasi potensi risiko lebih awal dan meresponsnya secara proaktif. Dukungan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen risiko tetapi juga memperkuat posisi lembaga keuangan dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin kompleks.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan teori pengambilan keputusan, seperti Teori Prospek dan Model Pengambilan Keputusan Multi-Kriteria (MCDM), terbukti meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko di industri keuangan. Kedua teori ini membantu lembaga keuangan dalam menghadapi ketidakpastian pasar dan membuat keputusan yang lebih tepat dengan mempertimbangkan berbagai faktor risiko. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kualitas data yang kurang akurat dan adanya bias kognitif dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat mengurangi efektivitas pengelolaan risiko dan memengaruhi kinerja serta stabilitas perusahaan.

SARAN

Untuk itu, lembaga keuangan disarankan untuk meningkatkan kualitas data yang digunakan dalam pengambilan keputusan, serta memberikan pelatihan untuk mengurangi bias kognitif di kalangan pengambil keputusan. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti big data dan artificial intelligence (AI) dalam pengelolaan risiko juga dapat memberikan wawasan yang lebih akurat dan membantu dalam proses pengambilan keputusan yang lebih efisien. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perusahaan dapat mengelola risiko dengan lebih baik, meningkatkan kinerja, dan menjaga stabilitas keuangan mereka di tengah ketidakpastian pasar.

REFERENSI

- Arifudin, O. W. (2020). *Manajemen Risiko*. Penerbit Widina.
- Febriansah, R. E. (2020). Buku Ajar Teori Pengambilan Keputusan. *Umsida Press*, 1-114.
- Mustofa, M. S. (2023). Model Manajemen Resiko pada Lembaga Keuangan Syariah. . *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 725-740.
- RDKB. (2024, Oktober). *Stabilitas sektor jasa keuangan terjaga di tengah meningkatnya risiko geopolitik*. Retrieved from ojk.go.id: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Stabilitas-Sektor-Jasa-Kuangan-Terjaga-di-Tengah-Meningkatnya-Risiko-Geopolitik-RDKB-Okt-2024>
- Saputra, H. B. (2024). MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEUANGAN: PENDEKATAN TEORI NILAI YANG DIHARAPKAN PADA INVESTASI PERUSAHAAN. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 121-130.
- Saputra, R. A. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada UMKM di Bogor. *Jurnal Teknologi Industri*, 10(2) 55-63.
- Sari, A. B. (2024). Analisis Teori Pengambilan Keputusan Dalam Konteks Manajemen Risiko Keuangan. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 61-70.